

**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Relazione annuale sulla produzione scientifica di
Ateneo e sull'attuazione delle politiche per
l'accesso aperto**

A cura di
Divisione Promozione e Valutazione della Produzione Scientifica

GIUGNO 2022

Indice del documento

1. Premessa	3
2. Afferenti attivi	4
3. Prodotti della ricerca	7
3.1. Indicatori di volume	8
3.2. Indicatori del grado di applicazione della Policy Open Access	9
3.3. Licenze di distribuzione dei full-text	13
3.4. Versione dei full-text	14
3.5. Indicatori relativi alla presenza di codici utili a fini valutativi	15
4. Tesi di dottorato	15
5. Infrastrutture e servizi di promozione dell'accesso aperto	16
5.1. Costi sostenuti per l'acquisto di risorse bibliografiche	16
5.2. Costi sostenuti per la piattaforma TESEO	16
5.3. Editoria di Ateneo	17
5.4. Costi sostenuti per la promozione attraverso editori commerciali	19
6. Pubblicazioni indicizzate da OpenAIRE	20

1. Premessa

Questo documento - destinato agli organi istituzionali di Ateneo - fornisce i dati del monitoraggio annuale della produzione scientifica di Ateneo, con un focus particolare sul grado di attuazione delle politiche per l'accesso aperto (Open Access).

La principale fonte utilizzata per la raccolta dei dati è l'**archivio istituzionale IRIS di Ateneo**. I dati possono provenire direttamente o indirettamente dalle interfacce pubbliche o dalla reportistica di IRIS. Tra le fonti indirette citiamo i servizi Operational Data Store (ODS) del CINECA che consentono di accedere ai dati di IRIS in forma tabellare utilizzando il linguaggio SQL.

In particolare, è accedendo agli ODS che la **Dashboard di Ateneo** elabora e presenta in forma grafica i dati. Si tratta di un servizio sviluppato e curato dall'*Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca* in collaborazione con la *Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari* nell'ambito dell'iniziativa *Digital University*. La Dashboard, che consente di complementare i dati forniti dalla reportistica di IRIS, offre analitiche grafiche che consentono di monitorare, tra le altre, anche lo stato di attuazione della policy Open Access di Ateneo. Essa va quindi incontro alle esigenze di monitoraggio continuo necessario agli organi istituzionali di Ateneo.

Oltre alla possibilità di esplorare dinamicamente i dati applicando uno o più filtri di ricerca, la Dashboard presenta due principali vantaggi rispetto ad IRIS: (1) consente di aggregare non solo per dipartimento, ma anche per centro; (2) consente di identificare i prodotti che sono stati segnalati come ad accesso aperto dagli autori, anche se non sono stati ancora validati (ovvero i prodotti potenzialmente ad accesso aperto, ma non ancora verificati dal personale addetto) oppure per i quali è stato impostato un periodo di embargo (periodo di tempo, stabilito dall'autore tenendo anche conto delle policy editoriali della sede di pubblicazione, durante il quale il prodotto non deve essere accessibile agli utenti esterni) e quest'ultimo è già scaduto (prodotti divenuti ad accesso aperto). Infatti, siccome i centri non sono riconosciuti dall'anagrafica di IRIS come strutture di primo livello, per ottenere da IRIS informazioni a livello di centro bisognerebbe estrarre ed elaborare i dati dei singoli affiliati. Inoltre, la reportistica di IRIS segnala un prodotto come ad accesso aperto solo se è già stato validato dal personale preposto, ovvero solo quando diventa effettivamente accessibile agli utenti esterni all'Ateneo.

Le elaborazioni della Dashboard sono state effettuate adottando i seguenti criteri:

1. è stata scelta la versione "master" di ciascuna scheda (contenente gli ultimi dati inseriti, non necessariamente validati);
2. sono state escluse le schede eliminate, in stato di "bozza" o "riaperto";
3. sono state escluse le schede dei prodotti in fase di stampa;
4. per gli autori di UniTrento è stata presa in considerazione la struttura accademica o amministrativa di afferenza corrente (alla data di estrazione); il personale tecnico-amministrativo è indicato nelle tabelle a seguire come "Altro personale";
5. il concetto di "afferente" ad una certa struttura accademica è inteso in senso stretto, ovvero (a) sono inclusi tutti gli accademici che hanno un contratto a tempo indeterminato con l'Ateneo, ovvero i docenti di prima e seconda fascia e i ricercatori; (b) sono inclusi i ricercatori con profilo "junior", anche se con contratto a tempo determinato, ovvero i dottorandi, gli assegnisti, e i collaboratori di ricerca; (c) sono esclusi i docenti a contratto, i professori in visita e gli ospiti, a cui ci riferiamo collettivamente col termine "collaboratori esterni";
6. un prodotto viene considerato in Open Access sia che sia stato impostato come in Open Access immediato, sia in embargo con periodo di embargo già scaduto;
7. nel computo dei prodotti in Open Access si considerano solo i prodotti che sono già stati validati dal personale addetto.

Il monitoraggio della produzione scientifica viene condotto attraverso il calcolo di indicatori statistici, e quindi in forma aggregata e anonima. Per ciascun indicatore viene specificata la fonte da cui sono stati estratti i dati, la data dell'estrazione o elaborazione, il nome dell'ufficio che ha elaborato i dati, eventuali note metodologiche circa le modalità utilizzate per il calcolo degli indicatori.

2. Afferenti attivi

In questa sezione forniamo i dati relativi agli afferenti attivi di Ateneo, che possono potenzialmente essere autori dei prodotti della ricerca oggetto delle sezioni successive. Si tratta degli afferenti ad una o più strutture accademiche o amministrative secondo i criteri 4 e 5 descritti nella sezione precedente.

La Tabella 1 illustra il quadro delle affiliazioni del personale accademico strutturato, tenendo conto delle anagrafiche di Ateneo che riportano tutte le affiliazioni multiple alle strutture accademiche.

Tabella 1 – Numerosità del personale accademico strutturato per ruolo, tenendo conto delle affiliazioni multiple (2022). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero di afferenti strutturati secondo le banche dati interne, indipendentemente dalla percentuale di afferenza. La colonna "altro" include i professori titolari di posizioni onorifiche (ad esempio, i professori emeriti). La colonna "diff." riporta la differenza di unità rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Siccome alcune persone potrebbero ricoprire più ruoli, il totale potrebbe essere inferiore alla somma delle colonne precedenti. Fonte: Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di estrazione: 20 giugno 2022.

Struttura accademica	ordinari	associati	aggregati	ricercatori	altro	totale	diff.
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	13	35	0	11	0	59	+3
Dipartimento di Economia e Management	31	35	2	13	5	85	+9
Dipartimento di Fisica	10	26	4	21	6	64	+11
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	27	42	3	29	1	99	+19
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	16	20	1	19	0	55	-9
Dipartimento di Ingegneria Industriale	16	31	0	11	0	59	+9
Dipartimento di Lettere e Filosofia	33	38	4	24	4	99	+9
Dipartimento di Matematica	19	21	1	10	3	53	+7
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	24	23	4	19	1	67	+3
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	23	29	1	11	0	63	+1
Facoltà di Giurisprudenza	33	33	3	15	2	82	+1
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	9	23	0	4	0	36	+2
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	10	12	2	18	1	41	-
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED	15	16	0	0	0	31	+8
Scuola di Studi Internazionali - SSI	11	9	1	9	0	29	+4

La Tabella 2 riporta le affiliazioni del personale accademico non strutturato, tenendo conto delle anagrafiche di Ateneo che riportano tutte le affiliazioni multiple alle strutture accademiche. Complessivamente, per l'Ateneo si tratta di 1460 persone. Segnaliamo che il CISMED (come per lo scorso anno) è assente da questa tabella perché al momento non ha affiliati di questo tipo.

Tabella 2 – Numerosità del personale accademico non strutturato, tenendo conto delle affiliazioni multiple (2022). Per ciascuna struttura accademica di Ateneo, si riportano il numero di afferenti non strutturati secondo le banche dati interne. Siccome alcune persone potrebbero ricoprire più ruoli (dottorando, assegnista, collaboratore di ricerca), in particolare nel caso di dottorandi titolari di ulteriori assegni di ricerca, il numero complessivo di persone non corrisponde alla mera somma dei valori delle singole righe. Fonte: Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di estrazione: 20 giugno 2022.

Struttura accademica	dottorandi	assegnisti	collaboratori	borsisti
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	104	66	20	22
Dipartimento di Economia e Management	44	12	8	3
Dipartimento di Fisica	72	29	2	1
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	96	44	15	11
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	174	29	10	7
Dipartimento di Ingegneria Industriale	66	43	1	13
Dipartimento di Lettere e Filosofia	80	21	13	1
Dipartimento di Matematica	52	20	9	1
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	36	24	11	3
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	28	23	11	1
Facoltà di Giurisprudenza	42	22	9	10
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	62	7	0	0
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	54	38	11	3
Scuola di Studi Internazionali - SSI	22	9	0	1

La Figura 1 illustra la distribuzione per genere del personale accademico non strutturato. Rispetto allo scorso anno la situazione si è ribaltata. Difatti, i maschi sono passati dal 41,7% al 56,4%.

Figura 1 - Distribuzione per genere del personale accademico non strutturato (2022). Fonte: Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali per la Ricerca. Data di estrazione: 20 giugno 2022.

3. Prodotti della ricerca

In questa sezione forniamo alcuni indicatori statistici relativi ai prodotti della ricerca depositati dagli autori nell'archivio istituzionale IRIS Ateneo. I dati sono stati elaborati a partire principalmente da quanto offerto dalla Dashboard di Ateneo.

Nella Tabella 3 riportiamo la mappatura tra le categorie ministeriali dei prodotti in IRIS e le corrispondenti categorie utilizzate dalla Dashboard.

Tabella 3 – Mappatura tra le categorie di prodotti.

Categoria di prodotti in IRIS	Categoria Dashboard
01.1 Libro in qualità di autore (Book as author)	Libro
01.2 Libro in qualità di curatore (Book as editor)	Libro
01.3 Commento scientifico (Scientifical comment)	Libro
01.4 Edizione critica (Critical edition)	Libro
01.5 Bibliografia o Catalogo bibl. (Bibliography or Bibl. catalogue)	Bibliografia
01.6 Catalogo di mostra (Exhibition catalogue)	Catalogo
01.7 Traduzione di libro (Book translation)	Libro
02.1 Saggio su volume miscelaneo o Capitolo di libro (Essay or Book Chapter)	Capitolo di libro
02.2 Voce di enciclopedia o lessico (Encyclopedia or dictionary entry)	Voce di dizionario
02.3 Introduz., Prefaz., Append., Postfaz. (Intr., Preface, App., Postface)	Parte di libro
02.4 Traduzione di saggio (Essay translation)	Capitolo di libro
03.1 Articolo su rivista (Journal article)	Articolo su rivista
03.2 Recensione (Book or article review)	Articolo su rivista
03.3 Nota a sentenza su rivista (Note of case in journal)	Articolo su rivista
03.4 Traduzione di articolo (Article translation)	Articolo su rivista
04.1 Saggio in atti di convegno (Paper in proceedings)	Articolo in conferenza
04.2 Abstract in atti di convegno (Abstract in Proceedings)	Extended abstract
04.3 Poster presentato a convegno (Poster presented at Conference or Workshop)	Articolo poster
05.1 Brevetto (Patent)	Brevetto
06.1 Progetto/Compos. architett. (Project/Architectural Composition)	Disegno architettonico
07.1 Rapporto di ricerca (Project Report)	Rapporto di ricerca
07.2 Altre pubblicazioni (Other types of publications)	Altra pubblicazione

3.1. Indicatori di volume

In questa sezione riportiamo alcuni indicatori che ci consentono di stimare i volumi di produzione scientifica con particolare riferimento ai prodotti della ricerca depositati nell'archivio istituzionale IRIS.

Dove non diversamente indicato, gli indicatori di questa sezione sono stati elaborati a partire dalla Dashboard di Ateneo. Siccome la Dashboard riporta giornalmente i soli dati degli afferenti attivi, all'occorrenza è invece a IRIS che bisogna far riferimento per avere il quadro complessivo storico. Confrontando queste due fonti al 21 giugno 2022 si evince che **i prodotti della ricerca depositati in archivio sono complessivamente 100.588** (fonte IRIS) - con un incremento di 6.373 prodotti rispetto allo scorso anno - **di cui 79.676 sono stati depositati da afferenti attivi** (fonte Dashboard), ovvero il 79,2% dei prodotti complessivi. Gli indicatori che seguono fanno riferimento solo a questi ultimi, con l'ulteriore esclusione delle pubblicazioni ancora in fase di stampa, che sono 201.

Si segnala un incremento di 4.528 prodotti rispetto al dato registrato nello stesso periodo del 2021. Ci sembra opportuno evidenziare che tale dato non può essere letto necessariamente come aumentata produttività, ma solo come *indicatore di volume*, sia perché fa riferimento ai soli afferenti correnti (ad esempio, potrebbero essere state fatte nuove assunzioni, oppure alcuni potrebbero essere andati in pensione o potrebbero essersi trasferimenti in altri atenei), sia perché riflette sempre i soli prodotti depositati in IRIS (che ad esempio potrebbe essere stato influenzato dalla necessità di caricare prodotti in vista di valutazioni ministeriali).

Dalla Tabella 4 si evince che **gli articoli su rivista costituiscono il 51% circa dei prodotti della ricerca** depositati in IRIS.

Tabella 4 – Numero di prodotti della ricerca depositati in IRIS per tipologia (anni 1960-2022). Vengono considerati i soli prodotti della ricerca già pubblicati e depositati dagli attuali afferenti attivi di Ateneo. Fonte: Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 21 giugno 2022.

Tipologia di prodotto	Quantità
Articolo su rivista	40751
Articolo in conferenza	14130
Capitolo di libro	13006
Libro	4496
Altra pubblicazione	1896
Extended Abstract	1586
Voce di dizionario	1257
Parte di libro	916
Rapporto di ricerca	804
Articolo poster	611
Brevetto	141
Catalogo	62
Bibliografia	15
Disegno architettonico	5

La Tabella 5 riporta il numero di prodotti della ricerca depositati in IRIS per struttura accademica negli ultimi due anni. Il dato va letto alla luce del fatto che ciascun prodotto può essere associato a più strutture, sia perché può avere più autori ciascuno dei quali affiliato a strutture diverse, sia perché

uno stesso autore può avere più affiliazioni. Di conseguenza, il numero complessivo dei prodotti - riportato nell'ultima riga della tabella - non corrisponde alla mera somma dei valori delle singole righe. Tra le strutture per le quali sono stati depositati più prodotti degli ultimi due anni segnaliamo nell'ordine il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica, il Dipartimento di Lettere e Filosofia e la Facoltà di Giurisprudenza.

Tabella 5 – Numero di prodotti della ricerca depositati in IRIS per struttura e per anno (anni 2020-2021). Si considerano i soli prodotti della ricerca già pubblicati e depositati dagli attuali afferenti attivi di Ateneo. Fonte: Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 21 giugno 2022.

Struttura accademica	2020	2021
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	232	195
Dipartimento di Economia e Management	195	252
Dipartimento di Fisica	317	242
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	414	423
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	336	305
Dipartimento di Ingegneria Industriale	341	341
Dipartimento di Lettere e Filosofia	425	411
Dipartimento di Matematica	181	161
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	302	340
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	233	236
Facoltà di Giurisprudenza	373	362
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	206	171
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED	139	136
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	139	159
Scuola di Studi Internazionali - SSI	108	108
Altro personale	331	319
Totale	3596	3452

Ancora una volta ci sembra opportuno evidenziare come tale dato non può essere utilizzato per confrontare le strutture tra loro in termini di produttività, ma solo come *indicatore di volume dei prodotti depositati* nei due anni in esame dai rispettivi afferenti correnti. Occorre anche tenere conto del fatto che il numero di persone formalmente affiliate può variare anche sensibilmente da struttura a struttura. Basti ad esempio osservare che per il CISMED, nato di recente e i cui affiliati hanno tipicamente due o tre afferenze a strutture accademiche diverse, risultano comunque avere alcune pubblicazioni per gli anni 2020-2021 anche se la struttura è nata solo nel 2021.

3.2. Indicatori del grado di applicazione della Policy Open Access

I grafici e le tabelle che seguono fanno riferimento al periodo 2015-2021, ovvero si riferiscono al periodo a partire dal quale è stata introdotta la policy Open Access di Ateneo. L'intenzione è quella di fornire in questa sezione alcuni indicatori utili a stimare il *grado di applicazione della policy*.

Ribadendo le avvertenze della sezione precedente, dalla Figura 2 si nota subito il picco del 2015 (8.970 pubblicazioni) che non era emerso dall'analisi dello scorso anno. Ipotizziamo che tale picco possa essere in piccola parte dovuto alla VQR 2015-2019 (attualmente in conclusione) che ha spinto i nostri afferenti a depositare nuovi prodotti. Nel restante periodo, la quantità di prodotti depositati in IRIS dagli attuali afferenti oscilla tra le 3.200 e le 4.000 pubblicazioni circa all'anno, con una media

di 3.357 pubblicazioni annue, di cui mediamente 2.032 sono articoli su rivista. Si tratta quindi del 60,5% del totale (dato più alto rispetto al 51% riferito all'intero periodo 1960-2021).

Nell'interpretare questi dati va anche tenuto conto del ritardo fisiologico col quale solitamente il personale accademico deposita in IRIS dopo la pubblicazione.

Figura 2 – Numero di prodotti della ricerca depositati in IRIS per anno, dall'introduzione della policy Open Access (anni 2015-2021). Numero di prodotti della ricerca complessivi per anno (linea azzurra continua), con dettaglio dei soli articoli su rivista (linea rossa tratteggiata), a partire dall'anno di introduzione della policy Open Access di Ateneo. Vengono considerati i soli prodotti della ricerca già pubblicati e depositati dagli attuali afferenti attivi di Ateneo. Fonte: Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 21 giugno 2022.

La policy, all'art. 6 ("Deposito nell'archivio istituzionale"), richiede che ciascun afferente non solo debba archiviare i suoi prodotti in IRIS, ma che debba anche allegare almeno una versione del full-text (la versione editoriale se disponibile oppure altrimenti il post-print autoriale referato), ad accesso chiuso.

La Tabella 6 riporta il numero e la percentuale di prodotti della ricerca depositati in IRIS per struttura accademica che non presentano alcun allegato full-text, per il periodo che parte dall'introduzione della policy Open Access di Ateneo. Si tratta cioè dei prodotti che certamente disattendono l'art. 6 della policy, seppure non tenendo conto dell'ulteriore requisito legato alla versione del full-text da depositare (non basta il pre-print, ma occorre anche la versione editoriale o autoriale referata).

Da questo punto di vista, le strutture per le quali è disponibile una maggiore quota di full-text sul totale (anche grazie al contributo del personale amministrativo di supporto che tende a sollecitare chi non deposita i full-text) risultano essere il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, il Dipartimento di Lettere e Filosofia e la Scuola di Studi Internazionali. Se escludiamo il personale non accademico, le strutture meno virtuose risultano essere il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, il Dipartimento di Fisica e il Dipartimento di Psicologia. Complessivamente, **il 21,4% delle pubblicazioni viene depositato senza alcun allegato**. Si tratta di un dato in peggioramento rispetto al 19,5% riscontrato lo scorso anno.

Tabella 6 – Percentuale di prodotti della ricerca depositati in IRIS senza full-text per struttura, dall'introduzione della policy Open Access (anni 2015-2021). Vengono considerati i soli prodotti della ricerca già pubblicati e depositati dagli attuali afferenti attivi di Ateneo. Fonte: Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 21 giugno 2022.

Struttura accademica	Totale pubblicazioni	%senza full-text
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	1500	18,2
Dipartimento di Economia e Management	1471	17,1
Dipartimento di Fisica	2138	28,7
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	3434	12,6
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	2267	29,4
Dipartimento di Ingegneria Industriale	2447	25,8
Dipartimento di Lettere e Filosofia	2891	7,7
Dipartimento di Matematica	1117	24,3
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	2039	27,4
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	1705	3,8
Facoltà di Giurisprudenza	2422	22,5
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	1401	12,6
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED	943	22
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	967	22,6
Scuola di Studi Internazionali - SSI	649	11,6
Altro personale	2263	41
Totale	25015	21,4

La policy, all'art. 7 ("Pubblicazione sull'archivio istituzionale"), richiede che - compatibilmente con le policy delle sedi editoriali di pubblicazione - ciascun afferente debba inoltre depositare in IRIS almeno una versione ad accesso aperto del full-text, al limite anche solo la versione autoriale pre-print (ovvero pre-referaggio).

Tabella 7 riporta per ciascuna struttura accademica (e il dato complessivo di Ateneo) il numero e la percentuale di prodotti del periodo 2015-2021 per i quali è stato depositato almeno un allegato full-text ad accesso aperto, indipendentemente dalla sua versione. Oltre ad un indicatore del grado di applicazione della policy, può essere visto anche come un *indicatore del grado di apertura della letteratura scientifica di Ateneo*.

Ricordiamo che i valori riportati nella tabella includono anche i prodotti con periodo di embargo già scaduto. Inoltre, siccome tutti i prodotti in IRIS sono sottoposti a validazione, si riportano esclusivamente i prodotti già validati. A questi prodotti se ne aggiungono ulteriori 961 che sono stati dichiarati ad accesso aperto dagli autori, ma sono ancora in fase di validazione. Sono prodotti ai quali si dovrebbe cercare di dare una certa priorità nel procedere con la validazione, compatibilmente con gli adempimenti richiesti dalle valutazioni ministeriali e dal carico di lavoro generale del personale addetto.

La **quota certa di accesso aperto rappresenta il 28,6% dei prodotti depositati**. Si tratta di un dato in aumento rispetto al 25,2% registrato nello stesso periodo dello scorso anno.

Le quote più alte di accesso aperto risultano essere state raggiunte dagli afferenti del CIBIO, del CISMED e del Dipartimento di Fisica.

A completamento di quest'informazione, segnaliamo che l'analogha quota riferita all'intero periodo 1960-2022 ammonta all'11,1% del totale.

Tabella 7 –Percentuale di prodotti della ricerca corredati da full-text ad accesso aperto per struttura (anni 2015-2021). Per ciascuna struttura viene fornito il numero complessivo di prodotti depositati nel periodo indicato e la percentuale di questi prodotti che sono ad accesso aperto sul totale. Vengono conteggiati anche i prodotti con periodo di embargo già scaduto. Vengono considerati i soli prodotti della ricerca già pubblicati e depositati dagli attuali afferenti attivi di Ateneo (e validati dal personale addetto). Fonte Dashboard di Ateneo. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 21 giugno 2022.

Struttura accademica	Totale pubblicazioni	% ad accesso aperto
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	1500	50,1
Dipartimento di Economia e Management	1471	27,3
Dipartimento di Fisica	2138	42,5
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	3434	34,5
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	2267	25
Dipartimento di Ingegneria Industriale	2447	23,8
Dipartimento di Lettere e Filosofia	2891	22,3
Dipartimento di Matematica	1117	38,8
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	2039	29,7
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	1705	31
Facoltà di Giurisprudenza	2422	20
Centro Agricoltura Alimenti Ambiente - C3A	1401	42
Centro Interdipartimentale di Scienze Mediche - CISMED	943	47,3
Centro Interdipartimentale Mente/Cervello - CIMeC	967	39,6
Scuola di Studi Internazionali - SSI	649	25,6
Altro personale	2263	16,7
Totale	25015	28,6

La Tabella 8 fornisce alcuni indicatori del grado di apertura del full-text dei prodotti della ricerca per gli anni 2015-2021. Si tratta di indicatori calcolabili a partire dalla reportistica di IRIS. I prodotti di questo periodo, per i soli afferenti attivi di Ateneo, ammontano al 27,1% di tutti i prodotti archiviati in IRIS. La percentuale fornita per gli altri indicatori è da intendersi rispetto ai prodotti di questo periodo che ammontano a 27.251. Seppure per la maggior parte di essi (l'84,7%) è stato depositato almeno un allegato full-text, solo il 20,6% di essi prevede l'accesso aperto immediato, il 20,2% prevede invece una data di embargo e il 32,8% è ad accesso chiuso. Rispetto alla rilevazione dello scorso anno, si riduce la finestra di prodotti considerati (erano 28.877) e aumenta la percentuale di prodotti ad accesso chiuso (erano il 30,9%).

Infine segnaliamo che risultano in IRIS ancora da validare 8.772 prodotti con full-text, pari al 32,2% del totale. Complessivamente, i prodotti da validare sono 15.063, pari al 23,9% dei prodotti contenuti nell'archivio IRIS. Purtroppo questo dato conferma la tendenza ad un aumento dei prodotti che attendono la validazione.

Tabella 8 – Grado di apertura del full-text dei prodotti della ricerca per anno (2015-2021). Vengono considerati i soli prodotti della ricerca depositati i cui autori sono attualmente afferenti strutturati di Ateneo, con esclusione dei prodotti in bozza, dei prodotti riaperti ed eliminati, e dei prodotti ancora in fase di stampa. Fonte Reportistica di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 21 giugno 2022.

Indicatore	Numero	%
Prodotti complessivi	27251	32,8
Prodotti con full-text	23082	84,7
Prodotti con full-text ad accesso chiuso	8935	32,8
Prodotti con full-text per i quali è stata impostata una data di embargo	5517	20,2
Prodotti con full-text ad accesso aperto immediato	5608	20,6
Prodotti con più di un full-text con diverse politiche ("mixed")	129	3,1
Prodotti con full-text da validare	8772	32,2

Possiamo concludere la sezione sottolineando come sembra emergere una scarsa propensione degli autori ad ottemperare agli articoli 6 e 7 della policy. Se da una parte, coi dati a disposizione, possiamo imputare agli autori la responsabilità della frequente mancanza di almeno una versione del full-text del prodotto ad accesso chiuso (art. 6), più difficile risulta determinare le ragioni per le quali non viene allegata almeno una versione legalmente disseminabile ad accesso aperto (art. 7), non favorendo così la libera circolazione del sapere scientifico. Se è vero che non tutte le case editrici lo consentono, quest'ultima opportunità è di solito concessa, dalle stesse policy della rivista o della casa editrice, almeno per la versione pre-print. Gli autori possono verificare quali sono le versioni disseminabili consultando il sito della rivista o della casa editrice, il contratto stipulato con l'editore, oppure [il sito Sherpa-Romeo](#).

3.3. Licenze di distribuzione dei full-text

Di seguito forniamo il dato statistico relativo alle licenze scelte dagli autori per i propri full-text. Per ciascuna tipologia di licenza, il dato va letto come il numero di prodotti che hanno almeno un allegato full-text con la licenza indicata. È infatti possibile che talune pubblicazioni possano avere più allegati, potenzialmente distribuite con licenze diverse. Siccome questo dato non è attualmente disponibile nella Dashboard di Ateneo, lo abbiamo recuperato dagli ODS di IRIS. Poiché da questa fonte è problematico isolare i contributi delle diverse tipologie di affiliati, abbiamo considerato i prodotti delle persone attualmente afferenti in Ateneo, includendo anche i collaboratori esterni. Facciamo inoltre presente che, essendo una parte di questi prodotti ancora da validare, è possibile che alcune licenze potranno essere rettificata in fase di validazione.

Tabella 9 – Licenze di distribuzione dei full-text (anni 1960-2021). Per ciascuna tipologia di licenza, forniamo il numero di pubblicazioni che hanno almeno un allegato full-text con la licenza indicata. Abbiamo considerato i prodotti, validati e non validati, delle persone attualmente afferenti in Ateneo includendo anche i collaboratori esterni. Fonte: dati estratti dagli ODS di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 21 giugno 2022.

Indicatore	Valore
Numero di pubblicazioni selezionate	79995
Numero di pubblicazioni con full-text	29598
Numero di pubblicazioni con full-text con licenza "Tutti i diritti riservati"	23709
Numero di pubblicazioni con full-text con licenza Creative Commons	4910

● CC-BY (Attribuzione)	2714
● CC-BY-SA (Attribuzione, Condividi allo stesso modo)	129
● CC-BY-NC (Attribuzione, Non commerciale)	222
● CC-BY-ND (Attribuzione, Non opere derivate)	90
● CC-BY-NC-SA (Attribuzione, Non commerciale, Condividi allo stesso modo)	199
● CC-BY-NC-ND (Attribuzione, Non commerciale, Non opere derivate)	1674
Numero di pubblicazioni con full-text con altra licenza	1141

Da questi dati si evince chiaramente che solo per il 16,6% delle pubblicazioni con full-text i detentori dei diritti patrimoniali (per lo più riviste e case editrici) hanno scelto di applicare una licenza Creative Commons. Si tratta di un dato in leggero miglioramento rispetto al 13,4% rilevato lo scorso anno. Il personale amministrativo che si occupa di validare i prodotti nota spesso che la tendenza degli autori è di selezionare in IRIS nel dubbio una licenza ancora più restrittiva rispetto a quella scelta dalla rivista e indicata sul sito editoriale.

3.4. Versione dei full-text

Di seguito forniamo il dato statistico relativo alle versioni degli allegati full-text caricati dagli autori. Per ciascuna versione, il dato va letto come il numero di prodotti della ricerca che hanno almeno un allegato full-text con la versione indicata. È infatti possibile che taluni prodotti possano avere più allegati, tipicamente con versioni diverse.

Tabella 10 – Versioni di distribuzione dei full-text dei prodotti della ricerca (anni 1960-2021). Per ciascuna versione, forniamo il numero di pubblicazioni che hanno almeno un allegato full-text con la versione indicata. Abbiamo considerato i prodotti della ricerca, validati e non validati, delle persone attualmente afferenti in Ateneo includendo anche i collaboratori esterni. Fonte: dati estratti dagli ODS di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 21 giugno 2022.

Indicatore	Valore
Numero di pubblicazioni selezionate	79995
Numero di pubblicazioni con full-text	29598
Numero di pubblicazioni con full-text in versione editoriale	23565
Numero di pubblicazioni con full-text in versione post-print (referata)	5662
Numero di pubblicazioni con full-text in versione pre-print (non referata)	1358
Numero di pubblicazioni con full-text in versione abstract	475
Numero di pubblicazioni con full-text in altra versione	543
Numero di pubblicazioni con full-text in versione non definita	233
Numero di pubblicazioni con full-text in versione tesi	5

Siccome questo dato non è disponibile nella Dashboard di Ateneo, lo abbiamo recuperato dagli ODS di IRIS. Poiché da questa fonte è difficile isolare i contributi delle diverse tipologie di affiliati, abbiamo considerato i prodotti delle persone attualmente afferenti in Ateneo, includendo anche i collaboratori esterni. Facciamo inoltre presente che essendo una (piccola) parte di questi prodotti ancora da validare è possibile che alcune versioni potranno essere rettificate in fase di validazione.

Da questi dati si evince chiaramente che la versione più comunemente depositata è quella editoriale, corrispondente al 79,6% dei casi (nel 2021 era risultata al 76,8%).

3.5. Indicatori relativi alla presenza di codici utili a fini valutativi

In questa sezione forniamo il dato relativo ai prodotti indicizzati, ovvero alla presenza in IRIS dei codici identificativi dei prodotti in banche dati esterne (Scopus, Web of Science, Pubmed) e dei codici ISBN che sono particolarmente importanti, in alcuni settori scientifici disciplinari e per alcune tipologie di prodotto, nell'ambito delle campagne valutative.

La Tabella 11 riporta il **numero di prodotti che nel periodo 2015-2021 sono in possesso dei codici identificativi di banche dati esterne**. Si tratta quindi di *indicatori del grado di indicizzazione dei prodotti*, particolarmente importante nella valutazione ministeriale dei prodotti in settori bibliometrici. Da questi dati si evince che il 54,5% dei prodotti complessivi riportati nella Tabella 8 (ovvero 14.846 su 27.251) è indicizzato in almeno una banca dati esterna all'archivio IRIS.

Questo dato sembrerebbe indicare un peggioramento rispetto al dato rilevato lo scorso anno, che per gli afferenti attivi era del 64,3%.

Tabella 11 – Grado di indicizzazione dei prodotti in banche dati (2015-2021). Vengono considerati i soli prodotti della ricerca depositati e validati i cui autori sono attualmente afferenti strutturati di Ateneo, con esclusione dei prodotti in bozza, dei prodotti riaperti ed eliminati, e dei prodotti ancora in fase di stampa. Fonte Reportistica di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 21 giugno 2022.

Indicatore	Valore
Numero di pubblicazioni con codice WOS	11942
Numero di pubblicazioni con codice Scopus	14193
Numero di pubblicazioni con codice Pubmed	7984
Numero di pubblicazioni con almeno un codice (WOS, Scopus, Pubmed)	14846

Riportiamo infine anche il **numero di prodotti con codice ISBN**, che sono 7.984. Se ci limitiamo ai prodotti in IRIS delle categorie 01 (libri e cataloghi) e 02 (capitoli e parti di libro), che ammontano complessivamente a 5.908, la **percentuale di questi prodotti in possesso del codice ISBN** è pari al 87,3% (lo scorso anno era del 86,4%). La presenza di questa informazione risulta particolarmente importante nella valutazione ministeriale dei prodotti in settori non bibliometrici.

4. Tesi di dottorato

Fino al 2019 le tesi di dottorato di Ateneo venivano depositate nell'archivio Eprints PhD. Dal 2019 in poi, vengono invece depositate in IRIS, dove è stata predisposta una collezione dedicata (categoria 8.1). Forniamo di seguito, nella Tabella 12 e in Figura 3, alcuni dati statistici in merito, tenendo conto che qui ci riferiamo al numero complessivo di tesi di dottorato depositate e validate, indipendentemente dalla struttura di afferenza degli autori e dei relatori. È comunque previsto che, a seguito di un progetto dedicato supportato dal CINECA, i contenuti di Eprints PhD migreranno in IRIS. Di conseguenza, a progetto ultimato avremo un unico archivio delle tesi di dottorato.

Tabella 12 – Tesi di dottorato di Ateneo (anni 2003-2022). Numero di tesi di dottorato depositate e validate, indipendentemente dall'afferenza degli autori e dei relatori. Fonte: interfacce pubbliche di Eprints PhD e di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di estrazione: 21 giugno 2022.

Indicatore	Valore
Numero di tesi di dottorato complessive	2235
Numero di tesi di dottorato in Eprints PhD	1736
Numero di tesi di dottorato in IRIS	499

Figura 3 – Tesi di dottorato di Ateneo per anno (anni 2015-2022). Numero di tesi di dottorato depositate per anno, indipendentemente dalla struttura di afferenza degli autori e dei relatori. Fonte: interfacce pubbliche di Eprints PhD e di IRIS. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di elaborazione: 21 giugno 2022.

5. Infrastrutture e servizi di promozione dell'accesso aperto

5.1. Costi sostenuti per l'acquisto di risorse bibliografiche

Per conto delle singole università italiane, la CRUI negozia coi più grandi editori internazionali l'acquisto di risorse bibliografiche elettroniche, ovvero l'accesso in lettura alle pubblicazioni delle principali riviste scientifiche. Annualmente, l'Università di Trento aderisce all'iniziativa attraverso la CRUI. Nel 2021, il costo complessivo per l'acquisto è stato di 2.116.046 euro, a cui si aggiungono ulteriori 99.344 euro per contratti diretti con altre case editrici, per un totale di **2.215.390 euro**. Si tratta di un incremento di spesa del 4,48% rispetto al 2020. I tre editori che contribuiscono maggiormente alla spesa sono Elsevier (804.402 euro), Springer (381.770 euro) e Wiley (222.616 euro).

5.2. Costi sostenuti per la piattaforma TESEO

A fine 2021 l'Ateneo ha acquisito la piattaforma TESEO (<https://teseo.unitn.it/>) per la promozione delle iniziative editoriali (riviste e collane) di Ateneo. Al momento, la piattaforma ospita 7 iniziative, che saliranno a 10 nell'arco del 2022. La spesa sostenuta nel 2021 per l'hosting e l'assistenza tecnica ammonta a **7.500 euro** più IVA. A fine 2021 sono stati inoltre stanziati **19.500 euro** più IVA per la migrazione delle iniziative editoriali dai loro precedenti siti alla piattaforma unica di Ateneo.

5.3. Editoria di Ateneo

La casa editrice Università degli Studi di Trento nasce ufficialmente nel 1992, ma già nel 1983 l'Ateneo aveva avviato il suo primo progetto editoriale con la collana dei Quaderni dell'attuale Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale.

La Tabella 13 fornisce un dato sintetico relativo al numero di iniziative editoriali scientifiche attive di Ateneo. Per attive intendiamo quelle iniziative che hanno pubblicato almeno una novità nel biennio 2020-2021 e quelle che hanno fatto richiesta di attivazione nel 2022 manifestando l'intenzione di procedere con la prima pubblicazione. Consideriamo qui solo le raccolte - ovvero le riviste, le collane e le serie di working papers - e sono quindi escluse le pubblicazioni singole fuori raccolta.

Tabella 13 – Numero di iniziative editoriali scientifiche di Ateneo (2022). Fornisce il numero di iniziative editoriali scientifiche attive di Ateneo, per singola struttura e tipologia di iniziativa. Sono escluse le pubblicazioni singole fuori raccolta. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 22 giugno 2022.

Struttura	Collane	Riviste	Papers (serie)	Totale
Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive	1	0	0	1
Centro Studi Martino Martini	3	1	0	4
Dipartimento di Economia e Management	0	0	4	4
Facoltà di Giurisprudenza	5	3	4	12
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	2	1	0	3
Dipartimento di Ingegneria Industriale	0	1	0	1
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	1	0	0	1
Dipartimento di Lettere e Filosofia	4	3	0	7
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	1	0	1	2
Dipartimento di Informatica e Scienze dell'Informazione	1	0	0	1
Totali:	18	9	9	36

La Tabella 14 riporta alcuni ulteriori dati di approfondimento. Ci preme evidenziare come la nostra casa editrice offra **sedi editoriali di alta qualità**, seguite da comitati scientifici internazionali di alto profilo, come si evince anche dal fatto che 6 iniziative editoriali sono in possesso di certificazione di rivista scientifica e 4 di Classe A. In termini infrastrutturali, l'accesso aperto alle pubblicazioni è garantito dalle 10 iniziative editoriali ospitate sulla piattaforma OJS di Ateneo (<https://teseo.unitn.it/>), mentre per le altre si provvede al deposito della versione digitale nell'archivio istituzionale IRIS.

Tabella 14 – Caratteristiche principali delle iniziative editoriali scientifiche di Ateneo (2022). Vengono riportate alcune delle caratteristiche principali delle iniziative editoriali scientifiche attive di Ateneo. Sono escluse le pubblicazioni singole fuori raccolta. Per edizione cartacea si intende con l'Ateneo o con altra casa editrice. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 22 giugno 2022.

Caratteristica	Valore
Numero di iniziative editoriali con certificazione di rivista scientifica	6
Numero di iniziative editoriali con certificazione di Classe A	4
Numero di iniziative editoriali ospitate su piattaforma OJS	10

Numero di iniziative editoriali che depositano la versione digitale in IRIS	10
Numero di iniziative editoriali in possesso di codice ISSN	13
Numero di iniziative editoriali che prevedono un'edizione digitale	28
Numero di iniziative editoriali che prevedono un'edizione cartacea	14

La Tabella 15 e la Tabella 16 riportano rispettivamente il numero di opere scientifiche edite negli anni 2020 e 2021. Il numero di opere scientifiche edite è stato calcolato tenendo conto delle iniziative editoriali scientifiche attive di Ateneo (con particolare riferimento al [catalogo di Ateneo](#)) e dei codici ISBN assegnati dagli uffici della Divisione Promozione e Valutazione della Produzione Scientifica.

Tabella 15 – Numero di opere scientifiche di Ateneo (2020). Riporta il numero di opere scientifiche edite dall'Ateneo, per singola struttura e tipologia di iniziativa. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 6 luglio 2021.

Struttura	Collane (n. titoli)	Riviste (n. fascicoli)	Papers (n. articoli)	Fuori raccolta	Totale
Centro Studi Martino Martini	2	1			3
Dipartimento di Economia e Management			28	1	29
Facoltà di Giurisprudenza	17	6	11		34
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica		2		3	5
Dipartimento di Ingegneria Industriale		2			2
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive	2				2
Dipartimento di Lettere e Filosofia	7	3		1	11
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale	1			1	2
Totali:	29	14	39	6	88

Tabella 16 – Numero di opere scientifiche di Ateneo (2021). Riporta il numero di opere scientifiche edite dall'Ateneo, per singola struttura e tipologia di iniziativa. A cura dell'Ufficio Editoria Scientifica di Ateneo. Data di elaborazione: 22 giugno 2022.

Struttura	Collane (n. titoli)	Riviste (n. fascicoli)	Papers (n. articoli)	Fuori raccolta	Totale
Centro Studi Martino Martini	1				1
Dipartimento di Economia e Management			23		23
Dipartimento di Fisica				1	1
Facoltà di Giurisprudenza	8	8	17	1	34
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica	1			2	3
Dipartimento di Ingegneria Industriale		2			2
Dipartimento di Lettere e Filosofia	8	2			10
Totali:	18	12	40	4	74

5.4. Costi sostenuti per la promozione attraverso editori commerciali

In questa sezione, forniamo alcuni dati riepilogativi relativi alle risorse economiche impiegate dall'amministrazione centrale di Ateneo a supporto della pubblicazione degli articoli dei propri autori su riviste scientifiche. Dal 2021 il nostro Ateneo classifica le spese effettuate per gli Article Processing Charges (APC) per la pubblicazione degli articoli dei propri autori su riviste scientifiche distinguendo tra accesso aperto gold, ibrido e accesso chiuso. È quindi possibile fornire il dato puntuale in merito al numero di articoli (Tabella 17) e ai costi sostenuti dalle strutture accademiche utilizzando fondi di ricerca (Tabella 18). Ricordiamo che:

- per **accesso aperto gold** si intende la pubblicazione di articoli direttamente e immediatamente accessibili su riviste che pubblicano normalmente ad accesso aperto (in questi casi si paga affinché la lettura degli articoli sia gratuita);
- per **accesso ibrido** si intende la pubblicazione di articoli su riviste che normalmente sono a pagamento, ma per le quali è prevista l'opzione per la pubblicazione ad accesso aperto previa il pagamento di un costo (in questi casi si parla di *double dipping* ovvero occorre pagare sia per la pubblicazione che per la lettura);
- per **accesso chiuso** si intende il costo per la sola pubblicazione dell'articolo su una rivista che normalmente non prevede l'accesso aperto (la lettura può avvenire solo a pagamento).

Tabella 17 – Numero di articoli pubblicati attraverso il pagamento di APC da parte dell'Ateneo (2021). Viene fornita una sintesi degli articoli pubblicati nel 2021 attraverso il pagamento di APC da parte delle strutture accademiche di Ateneo utilizzando fondi di ricerca. A cura dell'Ufficio Contabilità Generale. Data di elaborazione: 21 giugno 2022.

Struttura	Numero di articoli per tipologia			Totale
	CHIUSO	GOLD	IBRIDO	
Centro interdipartimentale Agricoltura, Alimenti, Ambiente		8	1	9
Centro Interdipartimentale Mente-Cervello	2	46	2	50
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	3	21	8	32
Dipartimento di Economia e Management		10	2	12
Dipartimento di Fisica	5	23		28
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	4	31	6	41
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	13	31	1	45
Dipartimento di Ingegneria Industriale	2	16	1	19
Dipartimento di Matematica	1	6		7
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive		33		33
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale		20	3	23
Scuola di Studi Internazionali			3	3
Totale complessivo	30	245	27	302

Tabella 18 – Costi sostenuti dall’Ateneo per la pubblicazione di articoli su rivista attraverso il pagamento di APC (2021). Viene fornita una sintesi dei costi sostenuti nel 2021 dalle strutture accademiche di Ateneo utilizzando fondi di ricerca per la pubblicazione di articoli su rivista attraverso il pagamento di APC. A cura dell’Ufficio Contabilità Generale. Data di elaborazione: 21 giugno 2022.

Struttura	Importi per tipologia			Totale
	CHIUSO	GOLD	IBRIDO	
Centro interdipartimentale Agricoltura, Alimenti, Ambiente		14.619,26 €	2.652,00 €	17.271,26 €
Centro Interdipartimentale Mente-Cervello	2.268,06 €	80.328,79 €	352,18 €	82.949,03 €
Dipartimento di Biologia Cellulare, Computazionale e Integrata - CIBIO	6.512,87 €	78.781,74 €	21.876,60 €	107.171,21 €
Dipartimento di Economia e Management		8.242,79 €	3.830,80 €	12.073,59 €
Dipartimento di Fisica	5.008,10 €	44.833,28 €		49.841,38 €
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica	3.807,62 €	52.229,63 €	9.131,67 €	65.168,92 €
Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione	11.473,17 €	45.352,20 €	1.153,97 €	57.979,34 €
Dipartimento di Ingegneria Industriale	1.872,48 €	32.059,20 €	367,99 €	34.299,67 €
Dipartimento di Matematica	149,94 €	6.758,28 €		6.908,22 €
Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive		26.658,03 €		26.658,03 €
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale		22.499,38 €	6.913,49 €	29.412,87 €
Scuola di Studi Internazionali			70,00 €	70,00 €
Totale complessivo	31.092,24 €	412.362,58 €	46.348,70 €	489.803,52 €

6. Pubblicazioni indicizzate da OpenAIRE

In questa sezione, forniamo alcuni dati riepilogativi relativi ai prodotti indicizzati da OpenAIRE (<https://explore.openaire.eu/>). Raccogliendo direttamente i dati dai diversi archivi istituzionali degli enti di ricerca, OpenAIRE è lo strumento dedicato a favorire l'accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati previsto dalla normativa Horizon 2020.

Figura 4– Numero di pubblicazioni di Ateneo indicizzate da OpenAIRE per anno (2015-2021). Fonte dati: sito web di OpenAIRE. A cura dell’Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di elaborazione: 28 giugno 2022.

I dati illustrati in questa sezione sono stati ricavati al 28 giugno 2022 (il database risultava aggiornato al 10 giugno 2022). Attraverso il protocollo di scambio dati OAI-PMH, i dati di OpenAIRE per il nostro Ateneo provengono da 100 sorgenti dati, tra cui l'archivio istituzionale IRIS e la repository per le tesi di dottorato Eprints PhD. L'eventuale indicazione sul progetto che ha finanziato la pubblicazione deriva dagli appositi campi di IRIS che consentono di indicare il programma di finanziamento (FP7, H2020, ...), il nome e il codice del progetto. Per il nostro Ateneo risultano complessivamente indicizzate **35.033 pubblicazioni e 577 prodotti di altra tipologia**.

La Figura 4 riporta il numero di pubblicazioni indicizzate nel periodo 2015-2021 (ovvero dall'anno di introduzione della policy). In Figura 5 riportiamo le 5 tipologie di pubblicazioni più rappresentate. Risulta immediato osservare che la quota più rappresentativa è data dagli articoli su rivista ("Article"). Occorre considerare che alcuni prodotti potrebbero risultare indicizzati in più di una tipologia. Dal grafico in Figura 6 si evince che la maggior parte di queste pubblicazioni sono ad accesso aperto, con quote trascurabili di accesso ristretto (77 pubblicazioni) ed embargo (17 pubblicazioni).

Figura 5 – Principali tipologie di pubblicazioni di Ateneo indicizzate da OpenAIRE. Fonte dati: sito web di OpenAIRE. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di elaborazione: 28 giugno 2022.

Figura 6 – Percentuale di pubblicazioni di Ateneo indicizzate da OpenAIRE per tipologia di accesso (2015-2021). Fonte dati: sito web di OpenAIRE. A cura dell'Ufficio Servizi Digitali della Ricerca. Data di elaborazione: 28 giugno 2022.

